

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшекласников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

O'SMIRLAR O'RTASIDA O'ZARO HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Majidov Jasur Baxtiyarovich

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti 2-bosqich magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlarda o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar haqida mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, o'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlik o'rnatishda namoyon bo'ladigan ijtimoiy-psixologik muammolarning Liri-Sobchik uslubi asosidagi empirik tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlar, o'zaro hamkorlik, shaxs xususiyatlari, ijtimoiy munosabatlar.

Abstract: This article discusses the socio-psychological factors that influence the development of interpersonal cooperation in adolescents. In addition, an empirical analysis of the socio-psychological problems that arise during the establishment of cooperation among adolescents was conducted using the Liri-Sobchik method.

Key words: adolescents, interaction, personality traits, social relations.

Аннотация: В статье рассматриваются социально-психологические факторы, влияющие на развитие межличностного сотрудничества у подростков. Также проведён эмпирический анализ социально-психологических проблем, возникающих при установлении сотрудничества подростков, на основе методики Лери-Собчик.

Ключевые слова: подростки, взаимодействие, черты личности, социальные отношения.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiyaning tubdan isloh qilinishi, zamonaviy, innovatsion yondashuvlarga asoslangan yangi avlodni shakllantirish, yoshlarning ijtimoiy hayotga moslashuvi va faolligini ta'minlash muhim masalalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, o'smirlik davrida ijtimoiy-psixologik muhit, tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlar sifati, hamkorlik va muloqot ko'nikmalarining rivoji yoshlarning shaxsiy shakllanishida hal qiluvchi omillardan biridir.

Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oya va dasturlar, xususan, "Yoshlar daftari", "Yoshlar - kelajakimiz" loyihalari yoshlarning har tomonlama barkamol bo'lishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, o'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikning zaifligi, ijtimoiy-psixologik muammolar – ya'ni ishonchsizlik, nizolarga moyillik, muloqotda tortinchoqlik va empatiya yetishmovchiligi ta'lim jarayonida va maktab muhitida sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli bu muammolarni tizimli o'rganish va ularni bartaraf etishning samarali psixologik texnologiyalarini ishlab chiqish zarurati tug'ilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlik va liderlik sifatlarini rivojlantirish sohasida bir qancha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Xorijiy ijtimoiy-psixologiya vakillaridan bir nechta olimlar yetakchilik, o'zaro hamkorlik va psixologik xavfsizlikni o'rganib, o'smirlar yoshida liderlik sifatlarini shakllantirishda psixologik omillarni yoritgan. Masalan, E. Bogardus, K. Byrd, R. Stogdill va G. Xoumans kabi olimlar o'z ishlarida yetakchilik turlari va uslublarini o'rganib, bu omillar o'smirlar o'rtasida ijtimoiy va psixologik o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatishini aniqlagan (Stogdill, 1974).

Shuningdek, A. G. Sorokova, V. D. Goncharov va Yu. A. Zamoshkin kabi rus olimlari o'smirlarning o'zaro hamkorlik va jamoaviy faoliyatdagi liderlik sifatlarini o'rganish orqali o'smir yoshlarining psixologik xavfsizlikni ta'minlashda oila va maktabning roli haqida muhim xulosalarga kelgan. Ularning ishlarida o'smirlar o'rtasida psixologik xavfsizlikning ta'siri va uning ijtimoiy-psixologik rivojlanishga ta'siri ko'rsatilgan (Zamoshkin, 2008).

Mahalliy olimlardan A. Maxmudov, B. Erimbetov, N. Safayev, R. Samarov, E. G'oziyev, O. Xayitov va D. Qosimovlar tomonidan o'smir yoshidagi psixologik va ijtimoiy xususiyatlar, shuningdek, o'smirlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar haqida qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. A. Maxmudovning "O'smirlar psixologiyasi" va B. Erimbetovning "Oila va jamiyatning o'smirlar rivojlanishidagi roli" kabi tadqiqotlari o'smirlar yoshidagi liderlik sifatlarini shakllantirishda oilaviy va ijtimoiy muhitning ahamiyatini ta'kidlashga imkon yaratgan ^{[1], [9]}.

Psixolog R. L. Gardner o'zining Multiple Intelligences (1983) asarida o'zaro hamkorlikning ahamiyatiga to'xtalib, uning ta'kidlashicha, shaxslarning o'zaro faoliyatlari va hamkorlikdagi muvaffaqiyatlari nafaqat ularning aqliy salohiyatiga, balki ularning ijtimoiy va emotsional ko'nikmalariga ham bog'liqdir. Gardner, shuningdek, jamoaviy ishlarda muvaffaqiyatga erishish uchun empatiya, o'zaro tushunish va qo'llab-quvvatlashning asosiy o'rin tutishini ta'kidlaydi. U o'zaro hamkorlik jarayonida ijtimoiy-emotsional intellektning rolini alohida ajratib ko'rsatadi ^[3].

Shu bilan birga, psixolog V. H. Searle (2004) o'zining Collaborative Learning: Theory and Practice asarida o'zaro hamkorlikning ta'lim jarayonidagi o'rni va uning shaxslarning rivojlanishiga ta'sirini tahlil qiladi. U, ayniqsa, o'smirlar davrida o'zaro hamkorlik o'smirlarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishini, bu jarayonda guruh ishlari va ijtimoiy o'zaro aloqalar psixologik farovonlikni oshirishi mumkinligini qayd etadi ^[7]. Shuningdek, o'zaro hamkorlikni shakllantirishning psixologik asoslari shaxsning hissiy-emotsional rivojlanishini, empatiya va o'zaro muloqotda muvaffaqiyatli bo'lish qobiliyatini o'z ichiga oladi. O'smirlar o'rtasida bu ko'nikmalarining rivojlanishi jamoaviy ishlarni bajarishda, guruhlarda ishlashda, o'zgaruvchan muhitda to'g'ri qarorlar qabul qilishda va muammolarni birgalikda hal etishda katta ahamiyatga ega. Psixologik nuqtai nazardan, o'zaro hamkorlikning rivojlanishi o'smirlarning ijtimoiy-emotsional muvozanatini yaxshilaydi. Bu, o'z navbatida, o'smirlar orasida tushunmovchiliklarni kamaytiradi, konfliktlarni bartaraf etishga yordam beradi va jamoada umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda ishlashga olib keladi. Shunday qilib, o'zaro hamkorlikni shakllantirish o'smirlarning psixologik salomatligini yaxshilash, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy rivojlanish uchun muhim vosita hisoblanadi. Dastlabki psixologik tadqiqotlar, jumladan, E. H. Eriksonning (1968) o'smirlar davri va shaxsiy identifikatsiyani o'rganishga oid asarlari o'zaro hamkorlikning ijtimoiy va psixologik rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatishini yoritib beradi. Eriksonning ta'kidlashicha, o'zaro hamkorlik o'smirlarning shaxsiy identifikatsiyasini shakllantirishda va ijtimoiy aloqalar o'rnatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, o'zaro hamkorlikni shakllantirishda ijtimoiy va madaniy faktorlar ham katta rol o'ynaydi. Ijtimoiy muhit, jamiyatdagi qadriyatlar, an'analar va o'zaro munosabatlarning shakllanishi o'smirlarning o'zaro hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatadi. E. Goffman (1959) o'zining The Presentation of Self in Everyday Life asarida o'zaro hamkorlikda jamiyatning ijtimoiy va madaniy qadriyatlari qanday namoyon bo'lishi va ular shaxslarning shaxsiy va jamoaviy o'zaro aloqalariga qanday ta'sir qilishini tahlil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz o'z tadqiqotimizda o'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlik o'rnatishda namoyon bo'ladigan ijtimoiy-psixologik muammolarni aniqlashga harakat qildik. Jizzax shahridagi 30-maktab va Sharof Rashidov tumani 23-maktabning o'smir yoshdagi o'quvchilarida Liri-Sobchikning "Shaxslararo munosabatlarni o'rganish" so'rovnomasidan foydalanib tadqiqot olib bordik. Tadqiqot natijalari quyidagi jadvalda aks etgan.

1-jadval: O'smirlarda o'zaro hamkorlik o'rnatishda shaxslararo munosabatlarning namoyon bo'lishi [Liri-Sobchik uslubi bo'yicha (Dolzarb Men)]

Oktantlar	O'quvchi	N	O'rtacha qiymat	Standard og'ish	t	Ishonch darajasi
Hukmron – liderlik	Sh.Rashidov	59	9,7288	2,13211	2,050	,043*
	Jizzax shahri	60	8,8833	2,35848		
Mustaqil – ustuvorlik	Sh.Rashidov	59	7,4746	2,31454	,446	,657
	Jizzax shahri	60	7,2833	2,36566		
To'g'ri – tajovuzkor	Sh.Rashidov	59	13,6271	1,18755	-2,432	,017*
	Jizzax shahri	60	14,0000	,00000		
Ishonchsizlik – skeptiklik	Sh.Rashidov	59	8,4237	2,31340	1,441	,152
	Jizzax shahri	60	7,8167	2,28103		
Itoatkor – tortinchoqlik	Sh.Rashidov	59	9,6271	2,44877	,103	,918
	Jizzax shahri	60	9,5833	2,20394		

Bog'liqlik – buysunuvchanlik	Sh.Rashidov	59	8,9492	2,17687	,629	,531
	Jizzax shahri	60	8,6833	2,42509		
Hamkorlik – konvensiallik	Sh.Rashidov	59	7,9661	2,03390	2,957	,049*
	Jizzax shahri	60	6,1833	2,31789		
Mas'uliyatli – bag'ri kenglik	Sh.Rashidov	59	7,2881	2,42153	1,478	,142
	Jizzax shahri	60	6,6667	2,16025		

O'tkazilgan tadqiqotlardan shu ma'lum bo'ldiki, o'smirlarning dolzarb "Men" ko'rsatkichlarida Sharof Rashidov tumani 23-maktab o'quvchilarida hukmron-liderlik oktanti Jizzax shahridagi 30-maktab o'quvchilariga qaraganda yuqori (2,050; $p>0,5$) ko'rsatkichga ega bo'ldi. Hukmron-liderlik oktanti baholanuvchi asosiy sifatlar – o'ziga ishonch, tashkilotchilik, yetakchilik va yaxshi maslahatchi bo'lish – aynan o'smirlar yoshiga xos bo'lgan ehtiyoj va intilishlarning ifodasidir. Shu bois, hukmron-liderlik shkalasidagi yuqori ko'rsatkichlar o'smirlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanganligini, ular o'z tengdoshlari orasida faol, tashabbuskor, mas'uliyatli va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanayotganligini anglatadi. Bu esa o'smirlar o'rtasida sog'lom munosabatlar va samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Hukmron-liderlik oktanti farqlarni quyidagi rasmda yanada aniqroq ko'rishimiz mumkin.

1-rasm: Hukmron-liderlik oktanti farqlarning ifodalanishi

Tadqiqot natijalariga ko'ra, To'g'ri-tajovuzkor shkalasi Jizzax shahridagi 30-maktab o'quvchilarida yuqoriroq (-2,957; $p>0,5$) namoyon bo'ldi. Ushbu oktanti egalariga xos bo'lgan sifatlar – samimiylik, erkinlik, to'g'rilik, maqsadga erishish yo'lida qat'iyatlilik – o'smirlar o'rtasidagi ochiq muloqot, ishonchli munosabat va faol hamkorlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. 30-maktab o'quvchilarining bu fazilatlariga yuqori bo'lgani, ularning o'z fikrini erkin bildira olish, guruh ishlarida faol ishtirok etish, muammoli vaziyatlarda passiv emas, balki faol pozitsiyani egallashga moyilligini ko'rsatadi. Shuningdek, ba'zida kuzatiladigan qaysarlik yoki tez jahl kabi xususiyatlar ham, agar to'g'ri yo'naltirilsa, o'smirlarning prinsipialligi va adolatsizlikka qarshi turish qobiliyatini ifodalaydi. Bu esa ularga ijtimoiy-psixologik muammolarni sezish, anglash va bartaraf etish imkonini beradi.

2-rasm: To'g'ri-tajovuzkor oktanti farqlarning ifodalanishi

Keyingi asosiy farqlar hamkorlik – konvensionallik oktantida ham (-2,432; $p>0,5$) namoyon bo'ldi. Tuman maktabi (23-maktab) o'quvchilarida shaharlik tengdoshlariga nisbatan hamkorlik qilishga ehtiyoj yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. Lekin, shu bilan birga, mazkur shkalada me'yordagi ballar kuzatildi. Shunga asoslanib aytishimiz mumkinki, har ikkala maktabning o'smir yoshdagi o'quvchilari referent guruh bilan yaqin hamkorlik, atrofdagilar bilan do'stona munosabatlarga intiluvchi shaxslarga xos bo'lgan shaxslararo munosabatlar uslubini namoyon etishga harakat qilmoqda. Shunga asoslanib aytish mumkinki, o'smirlik davrida tengdoshlari bilan yaqin hamkorlik qilish, do'stlik va affilyatsiya tuyg'ularining rivojlanib borishi mazkur holatning namoyon bo'lishiga olib kelishi mumkin. Quyidagi 3-rasmda mazkur shkaladagi farqlar aniq aks etgan.

3-rasm: Hamkorlik – konvensionallik oktantidagi farqlarning ifodalanishi

Tadqiqotimizda foydalanilgan Liri-Sobchikning “Shaxslararo munosabatlarni o'rganish” so'rovnomasi-ning “Ideal Men” (intilish) tipida faqatgina to'g'ri – tajovuzkor oktantida katta farqlar (-3,015; $p>0,1$) kuzatildi. Shunga asoslanib aytishimiz mumkinki, shaharda istiqomat qiluvchi o'smirlar tumanlik tengdoshlariga nisbatan qaysarlik, do'stona emaslik.

2-jadval: O'zini tuta bilmaslik va jahldorlik kabi shaxsiy sifatlar shakllanib borayotganligining namoyishi

Oktantlar	O'quvchi	N	O'rtacha qiymat	Standard og'ish	t	Ishonch darajasi
Hukmron – liderlik	Sh.Rashidov	59	9,5424	2,08709	1,618	,108
	Jizzax shahri	59	8,8983	2,23371		
Mustaqil – ustuvorlik	Sh.Rashidov	59	7,5593	2,70549	-1,416	,159
	Jizzax shahri	59	9,5085	10,21894		
To'g'ri – tajovuzkor	Sh.Rashidov	59	10,8475	2,21136	-3,015	,003***
	Jizzax shahri	59	12,3220	3,03679		
Ishonchsizlik – skeptiklik	Sh.Rashidov	59	9,7458	10,80803	1,405	,163
	Jizzax shahri	59	7,7288	2,19585		
Itoatkor – tortinchoqlik	Sh.Rashidov	59	10,1356	2,20076	1,216	,227
	Jizzax shahri	59	9,6271	2,34078		
Bog'liqlik – buysunuvchanlik	Sh.Rashidov	59	9,0169	2,28557	,163	,871
	Jizzax shahri	59	8,9492	2,23162		
Hamkorlik – konvensiallik	Sh.Rashidov	59	7,8136	2,68119	,701	,485
	Jizzax shahri	59	7,4915	2,29221		
Mas'uliyatli – bag'ri kenglik	Sh.Rashidov	59	6,5085	2,39520	-,701	,485
	Jizzax shahri	59	6,8136	2,33027		

Umuman olganda, tadqiqotimizda foydalanilgan Liri-Sobchik uslubi ma'lumotlariga tayanib aytishimiz mumkinki, shaxslararo munosabatlarning dastlabki (-1, -2, -3, -4) to'rtta tipi – nokonform tendensiyalar ustunligi va nizoli ko'rinishlarga moyillik (3 - 4), fikrlarning ko'proq mustaqilligi va o'z nuqtai nazarini himoyalashda qat'iylik, liderlik va ustuvorlik tendensiyalari (-1, -2) bilan xarakterlanadi. Ya'ni, dastlabki to'rtta oktant ballari yuqori natijalarni ko'rsatib, o'smirlarda o'z “Men”ida liderlik sifatlarini namoyon qilish, o'z nuqtai nazarini himoyalashda qat'iylik, liderlik va ustuvorlik tendensiyalari shakllanib borayotganligini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zaro hamkorlikning mohiyati va psixologik ahamiyati haqida tahlil qilganimizda, o'smirlarning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatda muvaffaqiyatli o'z o'rnini topishlari uchun o'zaro hamkorlikning zaruriyati aniqlanadi. O'zaro hamkorlik nafaqat guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, balki emotsional barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. O'smirlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish ularning hissiy va intellektual salohiyatini kengaytiradi, shu bilan birga, ijtimoiy-emotsional xavfsizlikni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, o'zaro hamkorlikni shakllantirish o'smirlarning ijtimoiy va psixologik rivojlanishida asosiy omil bo'lib, uning samarali bo'lishi uchun psixologik yondashuvlar va metodlarni joriy etish zarur. O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni shakllantirish ularning ijtimoiy-emotsional salomatligini saqlashga, guruh ichida muvaffaqiyatli ishlashga va jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erimbetov B. Oila va jamiyatning o'smirlar rivojlanishidagi roli. – T.: Fan, 2010.
2. Erikson, E. H. Identity: Youth and Crisis. W.W. Norton & Company, 1968.
3. Gardner, Howard. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books, 1983.
4. Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday, 1959.
5. Maxmudov A. O'smirlar psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 2009.
6. Stogdill, R. M. (1974). Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research. Free Press.
7. Searle, V. H. Collaborative Learning: Theory and Practice. Routledge, 2004.
8. Замошкин Ю.А. Социология личности. – М.: Наука, 2008.
9. G'oziyev E. O'smirlarning jamoaviy faoliyatdagi ishtiroki va psixologik xavfsizligi. – T.: Iqtisodiyot, 2015.
10. Ikramshikovna, R. I., & Nishanbayevich, D. A. (2025). Regulatory and Legal Aspects of First Aid in International Legislation and in the Republic of Uzbekistan. The American Journal of Management and Economics Innovations, 7(02), 7–16.
11. Режаметова, И. И., & Норбутаев, С. А. (2022). Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish. Инновации в педагогике и психологии, 5(3).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.